

ФУҚАРОЛАР СОҒЛИҒИНИ САҚЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАВСИФИ

Санаев Ботир Ўролович

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Фуқаронинг соғлиғи масаласи ўзига хос номоддий неъмат ва ижтимоий кадрият, шахсий номулкий ҳуқуқ сифатида ҳар томонлама талқин этилиши ва тушинилиши мумкин бўлган категория ҳисобланади. Бунда фуқаро соғлиғи тушунчаси энг аввало фуқаронинг инсон – биологик индивид сифатидаги организмларининг тўлиқ ва белгиланган даражада ишлаши сифатида тушунилиши ҳам мумкин. Бироқ юридик категория сифатида фуқаронинг соғлиғи аввало унинг шахсий номулкий ҳуқуқи ҳамда фуқаролик ҳуқуқларининг объекти сифатида номоддий неъматдир. Шу сабабли мазкур номоддий неъматнинг фуқаролик ҳуқуқлари объектлари тизимидаги ўрни белгиланиши талаб этилади. ФКнинг 81-моддаси фуқаролик ҳуқуқлари объектлари таркибига шахсий номулкий ҳуқуқлар ва бошқа моддий ҳамда номоддий бойликлар киради, бу эса ўз навбатида, юридик категория сифатида фуқароларнинг соғлиғи шахсий номулкий ҳуқуқ ва номоддий бойлик сифатида тан олинишини кўрсатади.

Калит сўзлар: фуқаронинг соғлиғи, зарар, деликт, зарарни қоплаш, компенсация, тўлов, фуқаролик ҳуқуқи, айб, сабабий боғланиш, жавобгарлик

Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ишончли ва самарали тизими яратилган бир шароитда, мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва фуқаролик жамиятини барпо этиш соҳасида ҳам кенг кўламли ишлар олиб борилаётганлиги ҳуқуқий тартибга солиш изчиллиги ва мақбуллигини янада такомиллаштириш зарурияти юзага келтирмоқда.

Ҳақиқатдан ҳам шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашда, хусусан, ҳар бир инсон учун энг муҳим ўрин тутадиган ва жамиятда энг олий кадриятлардан бири сифатида эътироф этиладиган ҳаёт ва соғлиқни сақлашни ҳуқуқий таъминлашда Ўзбекистонда бир қатор самарали ишлар амалга оширилган. Жумладан, фуқароларнинг соғлиғини сақлашга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши қаратилган жиноятларга нисбатан жазоларни белгилаш орқали), Маъмурий жавобгарлик кодекси (фуқаронинг соғлиғини ҳимоя қилишга қаратилган махмурий санкциялар, мисол учун ҳақорат қилганлик учун, минимал ойлик иш ҳақининг икки баробаридан йигирма баробаригача миқдорда жарима белгила йўли билан) ва Фуқаролик кодекси (фуқароларнинг соғлиғини сақлашни ҳуқуқий ҳимоя объекти сифатида ва бузилган ҳуқуқларни тиклаш воситасида) билан бирга ушбу соҳага оид махсус қонун – “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида” ги (1996 йил 29 август) ҳам қабул қилинган.

Маълумки, фуқаронинг соғлиғи ҳуқуқшуносликда, хусусан фуқаролик ҳуқуқида алоҳида юридик категория сифатида қаралади. Бунда фуқаронинг соғлиғи унинг бошқа ҳуқуқлари билан бирга номоддий неъматлар ҳисобланади ва фуқаролик ҳуқуқлари объекти таркибига киради. И.Б.Зокиров фуқаролик ҳуқуқи объекти ҳисобланган номоддий неъматларни санаб ўтар экан улар жумласига фуқаронинг соғлиғини ҳам киритиб ўтади. Унинг фикрига кўра, Моддий кўринишдаги неъматлар (ашёлар) билан бир қаторда номоддий неъматлар ҳам фуқаролик ҳуқуқининг объекти ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига номоддий неъматлар тушунчаси берилган бўлиб, унга асосан фуқарога туғилишдан ёки қонун бўйича тегишли бўлган шахснинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни, шахсий дахлсизлиги, кадр-қиммати ва пок номи, касбий нуфузи, хусусий ҳаёт дахлсизлиги, шахсий ва оммавий сирлари, эркин кўчиб юриш, туриш ва яшаш жойини танлаш,

муаллифлик ва бошқа шахсий мулкӣ ҳуқуқлари номоддий неъматлар ҳисобланади¹.

Ҳ.Р.Раҳмонқулов ҳам фуқаронинг соғлиғини моддий неъматларнинг алоҳида тури сифатида таҳлил этар экан қуйидагиларни билдириб ўтади: шахсинг соғлиғи шахсий номулкий неъматлар сифатида давлат томонидан мунтазам муҳофаза қилинади. Соғлиқни сақлаш ҳар бир шахсинг ҳаётга бўлган ҳуқуқини амалга оширишдан иборат².

Дарҳақиқат, фуқаронинг соғлиғи унинг шахсий номулкий ҳуқуқ сифатида қонун билан муҳофазаланади ва унинг ҳимояланишини давлат кафолатлайди. Шу билан бирга фуқароларнинг соғлиғини сақлашнинг нодавлат тизими мавжудлиги бу муносабатларни фуқаролик-ҳуқуқий воситалар орқали тартбига солишни такомиллаштириш заруриятини ҳам юзага келтиришини айтиб ўтиш ўринли. Шу сабабли ҳам фуқаронинг соғлиғини сақлаш нафақат давлат томонидан таъминланиши, балки бундан тегишли фуқаронинг ҳам шахсий манфаатдорлиги, ўз соғлиғини сақлаш чораларини кўриши талаб этилади-ки, бунда қонунчилик фуқаронинг ўз ҳуқуқидан фойдаланиши учун зарурий имкониятлар ва ҳуқуқий чораларни белгилаш зарур бўлади.

Маълумки, инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи бебаҳо неъмат ҳисобланади. Ҳаёт ва соғлиқ бирор-бир моддий миқдорда ўлчаниши ёки у билан тенглаштирилиши мумкин эмас. Шу сабабли ҳуқуқнинг асосий вазифаларидан бири ҳам инсон ҳуқуқлари, шу жумладан инсоннинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Қўриқлаш функциясини бажарадиган ҳуқуқ соҳалари: жиноят ҳуқуқи, маъмурий ҳуқуқ, солиқ ҳуқуқи билан биргаликда фуқаролик ҳуқуқи ҳам инсоннинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилишга қаратилган нормаларни белгилайди. Бу нормалар қўриқлаш функцияларини бажаришга

¹ Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-218 б.

² Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқининг объектлари.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-126 б.

қаратилган ҳуқуқ соҳаларидан фарқли равишда, инсон соғлиғини тиклашга, моддий юқотишларни қоплашга йўналтирилади. Агар жиноят ҳуқуқида фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилганда зарар етказувчининг шахси билан боғлиқ санкция қўлланилса, фуқаролик ҳуқуқида зарар етказувчининг моддий аҳволига таъсир кўрсатиш орқали жабрланувчи шахсининг моддий йўқотишлари қопланади³.

Фуқаролар соғлиғини сақлашда фуқаролик-ҳуқуқий нормалар жиноий-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий нормаларга қараганда ўзига хосликлари билан ажралиб туриши алоҳида таъкидлаш зарур. Зеро фуқаролик-ҳуқуқий нормалар жиноий-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий воситалардан фарқли равишда асосан фуқаро – жабрланувчи – бемор – инсоннинг соғлиғини бевосита тиклашга қаратилган ва субъектив ҳуқуқ сифатида ҳимоялашни назарда тутувчи қоидаларни назарда тутуди. Бунда фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш фавқулодда ҳолатларда субъектив ҳуқуқ сифатида фуқаронинг қарори асосида ҳимоя этилади ва фақат унинг ёки яқинларининг розилиги асосидаги хавфли бўлган тиббиёт амалиётларини амалга ошириш мумкин бўлади. Фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилганда эса, бошқа ҳуқуқ соҳаларидан фарқли равишда фуқаролик-ҳуқуқий воситалар ҳуқуқбузарни жазолаш ва давлат фойдасига муайян пул суммаси (жарима) ни ундиришни эмас, балки бузилган ҳуқуқ (бу ўринда соғлиқ)ни тиклашга қаратилган чораларни белгилайди⁴.

Фуқаролар соғлиғини сақлаши борасидаги ҳуқуқлари қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 40-моддасида “Ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга”лиги белгиланган. “Фуқаролар

³ Фуқаролик ҳуқуқи. II-қисм. - Тошкент: Илм-Зиё, 2008. - 625 б.

⁴ Мохов А.А., Мохова И.Н. Еще раз к вопросу о врачебной ошибке как медицинском и социально-правовом феномене // Юрист. - Москва. 2004. - №2. - С.48-58.

соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги Қонуннинг 13-моддасига биноан, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари соғлиқни сақлаш борасида дахлсиз ҳуқуққа эгадирлар.

Давлат ёши, жинси, ирқи, миллати, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, фуқароларнинг соғлиғи сақланишини таъминлайди.

Давлат фуқароларда касалликларнинг ҳар қандай шакллари борлигидан қатъи назар, уларнинг камситишлардан ҳимоя қилинишини кафолатлайди. Ушбу қонунда бузишда айбдор бўлган шахслар қонунда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

Амалдаги қонунчилик фуқаролар соғлиғини сақлашнинг асосий принциплари сифатида қуйидагиларни назарда тутди:

- соғлиқни сақлаш соҳасида инсон ҳуқуқларига риоя қилиниши;
- аҳолининг барча қатламлари тиббий ёрдамдан баҳраманд бўла олиши;
- профилактика чора-тадбирларининг устунлиги;
- соғлиғини йўқотган тақдирда фуқароларнинг ижтимоий ҳимоя қилиниши;
- тиббиёт фанининг амалиёт билан бирлиги.

Бундан ташқари, касал бўлиб қолганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда ва бошқа ҳолларда фуқаролар профилактик, ташхис қўйиш-даволаш, куч-қувватни тиклаш, санаторий-курорт, протез-ортопедия ёрдами ва бошқа хил ёрдамни, шунингдек беморларни, меҳнатга лаёқатсиз ва ногирон кишиларни боқиш-парваришлаш юзасидан ижтимоий чора-тадбирларни, шу жумладан, вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси тўлашни ўз ичига оладиган тиббий-ижтимоий ёрдам олиш ҳуқуқига эга.

Тиббий-ижтимоий ёрдам тиббиёт ходимлари ва бошқа мутахассислар томонидан кўрсатилади.

Фуқаролар ўзларини ихтиёрий равишда тиббий суғурта қилдириш асосида, шунингдек корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг

маблағлари, ўз шахсий маблағлари ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан қўшимча тиббий ва бошқа хил хизматлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Фуқароларнинг айрим тоифалари протезлар, ортопедик ва мослама буюмлар, эшитиш аппаратлари, ҳаракатланиш воситалари ва бошқа махсус воситалар билан имтиёзли тарзда таъминланиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳуқуққа эга бўлган фуқароларнинг тоифаларини, шунингдек уларни таъминлаш шартлари ва тартибини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилайди.

Фуқаролар ихтисослашган соғлиқни сақлаш, меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш муассасаларида тиббий экспертизадан ўтиш ҳуқуқига эга (Қонуннинг 16-моддаси).

Таъкидлаш ўринли-ки, бугунги кунда фуқаролар соғлиғини сақлашнинг давлат ва хусусий тизими амал қилади. Фуқаролар соғлиғини сақлашнинг давлат тизимида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва унинг ҳудудий органлари фаолият олиб борса, фуқаролар соғлиғини сақлашнинг хусусий тизими турли хилдаги хусусий даволаш муассасалари фаолиятидан ташкил топган.

Соғлиқни сақлашнинг хусусий ва бошқа хил тизимлари жумласига хусусий тиббиёт амалиёти ёки хусусий фармацевтика фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахслар, ўз маблағлари ва жалб этилган маблағлар, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштириладиган даволаш-профилактика, дорихона муассасалари ҳамда тиббиёт ва фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган корхоналар киради.

Соғлиқни сақлашнинг хусусий ва бошқа хил тизимларига тааллуқли даволаш-профилактика муассасалари фуқароларнинг айрим гуруҳларига бепул тиббий хизмат кўрсатадилар. Бундай хизматларнинг ҳажми, рўйхати,

уларни кўрсатиш тартиби ҳамда компенсацияси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Соғлиқни сақлашнинг хусусий ва бошқа хил тизимларида фақат қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қўлланилишига рухсат этилган профилактика, ташхис қўйиш ҳамда даволаш воситаларидан фойдаланилади.

Соғлиқни сақлашнинг хусусий ва бошқа хил тизимлари белгиланган тартибда тиббий ҳужжатларни юритиши ҳамда статистика маълумотларини тақдим этиши шарт (Қонуннинг 10-моддаси).

Хулоса сифатида айтганда, фуқаронинг соғлиғи ҳуқуқ томонидан кўриқланадиган ва муҳофаза остига олинган номоддий неъмат бўлиб, унинг химояланиши зарарни қоплаш шаклида намоён бўлади. Зарарни қоплаш эса нафақат ҳаёт ва соғлиқни тиклаш учун қилинган харажатлар, балки жабрланувчининг йўқотилган иш ҳақи ва бой берилган фойдаси учун тўловлар кўринишида ифодаланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-218 б.
2. Раҳмонкулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқининг объектлари.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-126 б.
3. Мохов А.А., Мохова И.Н. Еще раз к вопросу о врачебной ошибке как медицинском и социально-правовом феномене// Юрист.-Москва. 2004. - №2.-С.48-58.
4. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.
5. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.

6. ИМОМОВ, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.
7. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЈАНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.
8. Topildiev, B., Khursanov, R., & Usmonova, M. (2020). Trust management agreement Property and prospects for its development in the Republic of Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 3199-3205.
9. Имамов, Н. Ф. (2014). Авеста-источник гражданского права. *Молодой ученый*, (5), 353-355.
10. Ibrohimov, A. A. O., Koryogdiyev, B. U. O., & Tojiboyev, S. Z. (2022). KORPORATIV NIQOBLARNI OLIV TASHLASH KONSEPSIYASI VA UNI O'ZBEKISTON KORPORATIV HUQUQIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1068-1082.
11. Имомов, Н. (2018). ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОВОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Review of law sciences*, (1), 43-49.
12. Топилдиев, Б. Р. (2017). Основные условия договора доверительного управления имуществом. *Юрист*, (9), 15-19.